

agr
BRIDGES

#WeNeedLocalFood

Pagrindinės gairės ir pavyzdinė medžiaga,
skirta naudoti socialinėje žiniasklaidoje

ŠI PROJEKTĄ FINANSAVO EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ
IR INOVACIJŲ PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“ PAGAL DOTACIJOS
SUTARTĮ NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#WeNeedLocalFood Tool

Šiame dokumente pateikiama **medžiaga, komunikacijos gairės, pranešimai ir ištekliai, skirti socialinei žiniasklaidai**, kuriuos prekių ženklų savininkai gali naudoti siekdami įtraukti gamintojus ir vartotojus, kad nustatytų poreikius ir reikalavimus...

Turinys:

- Pagrindiniai socialinės žiniasklaidos kanalai.
- Geriausia dalijimosi turiniu praktika.
- Pagrindiniai faktai ir pranešimai apie trumpąją maisto tiekimo grandinę.
- Socialinės žiniasklaidos raktažodžių ir paveikslėlių pavyzdžiai.
- Susijusios paskyros.
- Nuorodos.

Pagrindiniai socialinės žiniasklaidos kanalai

Socialinė žiniasklaida - tai interaktyvios technologijos, skirtos kurti, dalintis ir (arba) keistis informacija, idėjomis, interesais ir kitomis raiškos formomis virtualiose bendruomenėse ir tinkluose. Toliau pateikiami populiariausi socialinės žiniasklaidos kanalai Europoje ir pagrindiniai faktai apie juos:

- 2 mlrd. naudotojų.
- 47 proc. vyresnių nei 35 metų amžiaus.
- Tinka esant santykiams Business to Consumers (B2C) su tiksline gavėjų grupe

- 675 mln. naudotojų.
- 61 proc. respondentų yra 30-64 metų amžiaus.
- Profesiniai santykiai.
- Skirta įmonėms, kurios dirba pagal modelį Business-to-Business

- 2 mlrd. naudotojų.
- 59 proc. jų yra 18-29 metų amžiaus.
- Puikiai tinka įmonėms, dirbančioms pagal modelį Business to Consumers, siūlančioms vizualinius produktus ar paslaugas.

- 330 mln. naudotojų.
- 35 proc. 18-29 metų amžiaus.
- Populiarus tarp įžymybių, politikų, žurnalistų ir naujienų agentūrų.

Geriausia socialinės žiniasklaidos praktika: Facebook

TURINYS

- Nėra simbolių limitų
- Daugialypės terpės priedas:
- Nuotraukos
- Vaizdo įrašai
- Nuorodos

POŽIŪRIS

Neformalus socialinės žiniasklaidos kanalas, skirtas naujienoms skelbti, pranešimams, kurie gali pasiekti plačią auditoriją. Daugialypės terpės turinys paprastai yra patrauklesnis

NUORODOS

- Bendraukite su grupėmis, kad padidintumėte savo įmonės profilio matomumą
- Naudokite vaizdinius elementus: Nuotraukos, GIF, garso ir vaizdo medžiaga
- Naudokite paprastą ir draugišką toną

Geriausia socialinės žiniasklaidos praktika: LinkedIn

TURINYS

- Nėra simbolių limitu
- Daugialypės terpės priedas:
- Nuotraukos
- Vaizdo įrašai
- Nuorodos

POŽIŪRIS

Neformalus socialinės žiniasklaidos kanalas, skirtas naujienoms skelbti, pranešimams, kurie gali pasiekti plačią auditoriją. Daugialypės terpės turinys paprastai yra patrauklesnis

NUORODOS

- Bendraukite su grupėmis, kad padidintumėte savo įmonės profilio matomumą
- Naudokite vaizdinius elementus: Nuotraukos, GIF, garso ir vaizdo medžiaga
- Naudokite paprastą ir draugišką toną

Geriausia socialinės žiniasklaidos praktika : Instagram

TURINYS

- Daugiausia vaizdai
- Trumpas tekstas
- Filmai
- Tiesioginės transliacijos

POŽIŪRIS

Neformalus socialinis tinklas, skirtas daugiausia nuotraukoms skelbti. Tai naudinga, jei reklamujete vaizdinius produktus ir (arba) paslaugas, o jūsų tikslinė auditorija yra jaunesnės kartos.

NUORODOS

- Bendraukite su kitomis paskyromis pažymėdami jas @
- Taikykite keletą gairių, kad sukurtumėte nuoseklią išvaizdą ir stilių.

Geriausia socialinės žiniasklaidos praktika: Twitter

TURINYS

Tekstas iki 280 simbolių + medijos priedai ir cituojami tviterio įrašai (kito žmogaus tviterio įrašo rodymas savajame).

POŽIŪRIS

Skirta dalintis trumpais komentarais, skelbti informaciją, kuri iš karto pasiekia didelę auditoriją, arba dalintis aktualiu turiniu - idealiai tinka tiesioginiam bendravimui renginiuose.

NUORODOS

- Naudokite grotąžymes # ir užuominas @, kad pažymėtumėte atitinkamas paskyras
- Naudokite vaizdinius elementus: nuotraukas, vaizdo įrašus ir GIF.
- Įrašai turi būti trumpi, glausti ir įdomūs.
- Sukurkite „Twitter“ sąrašus, kad suskirstytumėte paskyrą pagal temas....

10 PAGRINDINIŲ PRANEŠIMŲ APIE TRUMPĄJĄ MAISTO TIEKIMO GRANDINĘ (SFSC)

1. SFSC privalumai: **palankesnė kaina ūkininkams, galimybė vartotojams įsigyti šviežių ir sezoninių produktų, mažesnis poveikis aplinkai ir didesnė socialinė sanglauda vietos lygmeniu.**
2. Vartotojai **vietinius produktus sieja su aukštesniais kokybės standartais (šviežumas, maistinė vertė), sveika mityba, ekologiškesniais gamybos metodais ir mažesniu anglies pėdsaku.**²
3. 2011 m. „Eurobarometro“ apklausos duomenimis **9 iš 10 žmonių patvirtina, kad produktų pirkimas iš vietinio ūkio duoda naudos.**²
4. SFSC - tai **būdas atkurti gamintojų ir vartotojų ryšius bei perkelti žemės ūkio gamybą.**²
5. Vietinėse maisto sistemose parduodami produktai paprastai gaminami **ekologiškai tvariai, naudojant mažiau žaliavų, pavyzdžiui, pesticidų, sintetinių trąšų, pašarų, vandens ir energijos.**²

10 PAGRINDINIŲ PRANEŠIMŲ APIE TRUMPĄJĄ MAISTO TIEKIMO GRANDINĘ (SFSC)

- 6. SFSC reikia **mažiau pakuočių** nei prekybos centruose ir **mažiau energijos** sandėliavimui, nes produktai yra **švieži ir sezoniniai**.²
- 7. Be to, SFSC prisideda prie socialinės **sanglaudos miestuose**, nes padeda žmonėms iš naujo sužinoti, kur gaminamas maistas, ir tiekia **šviežius, kokybiškus produktus** už prieinamą kainą.²
- 8. Daugumai SFSC būdingi visiško arba dalinio **ekologinio ūkininkavimo metodai**.²
- 9. SFSC sumažina **transportavimą**, o tai reiškia **energijos taupymą** ir mažesnę **poveikį aplinkai**.²
- 10. SFSC gali būti suprantamos kaip tiekimo grandinės, susijusios su „vietine prekyba“ ta prasme, kad vietoje užaugintas ar pagamintas maistas siūlomas vietos vartotojams, sumažinant tarpininkų skaičių, o idealus variantas - tiesioginis gamintojo ir vartotojo kontaktas.

#WeNeedLocalFood

Grotažymės dažniausiai naudojamos mikrotinklaraščiams ir nuotraukoms dalintis skirtose svetainėse. Juos galima naudoti šiose platformose:

Naudodami grotažymę hashtag#WeNeedLocalFood:

Gamintojai gali sužinoti vartotojų poreikius realiuoju laiku

VARTOTOJAI gali rašyti apie savo poreikius ir (arba) bendrauti su SFSC.

Kitas grotažymes galima naudoti norint geriau pozicionuoti socialinėje žiniasklaidoje. Šios grotažymės buvo gautos iš best-hashtags.com:

#agrifood #agriculture #agritech #farm #agrifoodeu #dirvininkystė #natural
#sustainable #bioeconomy #ecological #eco #quality #organic #sustainability
#farmers #consumers #ShortFoodSupplyChain #SFSC #naturefood #vegan
#heathyfood #organicfood #vegetarian #plantbased #bio #ecofriendly

ŠI PROJEKTĄ FINANSAVO EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“ PAGAL DOTACIJOS SUTARTĮ NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#WeNeedLocalFood

Pateikiame keletą socialinės žiniasklaidos publikacijų „Facebook“ tinkle pavyzdžių!

🤔 Ar apsvarstėte šias priežastis, kodėl mums reikia vietinio maisto #WeNeedLocalFood?

📄 Remiantis „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, vartotojai vietinius produktus sieja su aukštesniais kokybės standartais, pavyzdžiui, šviežumu, maistine verte ar kitais privalumais.....

🍅🌱 Iš tiesų #ShortFoodSupplyChain [Trumpoji maisto tiekimo grandinė] verslo modelių produktams būdingi visiškai arba daliniai ekologinio ūkininkavimo metodai, kai galimas tiesioginis kontaktas su gamintoju.

→ Mus rasite čia: Įveskite savo svetainės adresą / vietą

💡 Ar žinojote, kad galite susisiekti su mumis naudodami grotažymę #WeNeedLocalFood?

🗨️ Šios grotažymės dėka galime realiuoju laiku sužinoti apie jūsų poreikius, taip pat susisiekti su vietos gamintojais ir sužinoti daugiau apie mūsų #ShortFoodSupplyChain [Trumpoji maisto tiekimo grandinė] verslo naudą.

📱 Kviečiame bendrauti su mumis ir prisijungti prie mūsų bendruomenės! 😊

ŠI PROJEKTĄ FINANSAVO EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“ PAGAL DOTACIJOS SUTARTĮ NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#WeNeedLocalFood

Pateikiame keletą „Twitter“ socialinės žiniasklaidos publikacijų pavyzdžių!

📝 Sužinokite keletą priežasčių, kodėl mums reikia vietinio maisto #WeNeedLocalFood:

- 🍏 Mums reikia kokybiškų produktų
- 🤝 Turime atkurti gamintojų ir vartotojų ryšį
- 🥕 Mums reikia šviežių ir sezoninių produktų
- ♻️ Mums reikia ekologiškai tvarių produktų

📌 Tai tik keli pavyzdžiai, kodėl mums reikia vietinio maisto #WeNeedLocalFood!

Netrukus laukite daugiau informacijos!

🗣️🗣️ Ar žinojote, kad su grotąžyme #WeNeedLocalFood galime sužinoti apie jūsų poreikius realiuoju laiku, taip pat užmegzti ryšį su vietos gamintojais ir sužinoti daugiau apie mūsų #ShortFoodSupplyChain [Trumpoji maisto tiekimo grandinė] naudą?

📱 Kviečiame bendrauti su mumis ir prisijungti prie mūsų bendruomenės

ŠI PROJEKTĄ FINANSAVO EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“ PAGAL DOTACIJOS SUTARTĮ NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#WeNeedLocalFood

Štai keletas „LinkedIn“ socialinės žiniasklaidos publikacijų pavyzdžių!

🔍 Ar žinote #ShortFoodSupplyChain [Trumpoji maisto tiekimo grandinė] produktų naudą?

♻️ Naudokite mažiau pakuočių!

📱 Saugojimui reikia mažiau energijos

🚚 Transportavimo limitas

👉 Švieži ir aukštos kokybės produktai

..... ir dar daug kitų priežasčių #WeNeedLocalFood

Daugiau informacijos apie mus rasite mūsų svetainėje: <https://www.agrobridges.eu/>

Suteikite savo interneto adresą!

👁️ Ar žinojote, kad #ShortFoodSupplyChain [Trumpoji maisto tiekimo grandinė] verslo modelių produktai yra visiškai arba iš dalies ekologiški?

🌿 Vietinėse maisto sistemose parduodami produktai paprastai gaminami ekologiškai tvariai, naudojant mažiau sąnaudų, pavyzdžiui, pesticidų, sintetinių trąšų, pašarų, vandens ir energijos.

🏠 Kiti privalumai: tiesioginis kontaktas su gamintoju, mažiau tarpininkų, didesnė sanglauda miestuose ir aukštesnius kokybės standartus atitinkančių vietinių produktų naudojimas, sveika mityba, ekologiškesni gamybos metodai, mažesnis anglies dioksido pėdsakas ir palankesnė kaina gamintojams ir vartotojams.

👉 Dėl šių ir kitų priežasčių mums reikia vietinio maisto... #WeNeedLocalFood

ŠI PROJEKTĄ FINANSAVO EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“ PAGAL DOTACIJOS SUTARTĮ NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agro
BRIDGES

#WeNeedLocalFood

Toliau pateikiami keli „Instagramo“ socialinės žiniasklaidos publikacijų pavyzdžiai!

🗣️🗣️ Ar žinojote, kad naudodami grotąžymę #WeNeedLocalFood galime sužinoti apie jūsų poreikius realiuoju laiku, taip pat užmegzti ryšius su vietos gamintojais ir sužinoti daugiau apie mūsų #ShortFoodSupplyChain [Trumpoji maisto tiekimo grandinė] verslo naudą?

📱 Kviečiame bendrauti su mumis ir prisijungti prie mūsų bendruomenės

📝 Sužinokite keletą priežasčių, kodėl mums reikia vietinio maisto #WeNeedLocalFood:

- 🍎 Mums reikia kokybiškų produktų
- 🤝 Turime atkurti gamintojų ir vartotojų ryšį
- 🥬 Mums reikia šviežių ir sezoninių produktų
- ♻️ Mums reikia ekologiškai tvarių produktų

📌 Tai tik keli pavyzdžiai, kodėl mums reikia vietinio maisto #WeNeedLocalFood!

Netrukus laukite daugiau informacijos!

ŠI PROJEKTĄ FINANSAVO EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“ PAGAL DOTACIJOS SUTARTĮ NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

VAIZDINIAI IŠTEKLIAM SOCIALINEI ŽINIASKLAIDAI

- Aukštos kokybės daugialypės terpės turinys padidins jūsų leidinių pasiekiamumą ir poveikį.
- Svarbu naudoti tik „nemokamam naudojimui“ skirtus vaizdus. Taip užtikrinama, kad jūsų daugialypės terpės turinys nepažeistų autorių teisių.
- Naudokitės šiomis svetainėmis, kad gautumėte įtikinamo turinio, kurį galėtumėte naudoti savo socialinės žiniasklaidos paskyrose.

shutterstock

pixabay

- Prieiga prie milijono vaizdų.
- Nebrangios prenumeratos.
- Išplėstinės paieškos priemonės.
- Teisės į komercinį vaizdų naudojimą.

- Nemokama paslauga.
- Pagrindinės paieškos funkcijos.
- Nemokama licencija komerciniam naudojimui. Nemokamas naudojimas
- Vaizdo įrašai, nuotraukos ir vektoriniai vaizdai.

- Prieiga prie milijono vaizdų.
- Nebrangios prenumeratos.
- Išplėstinės paieškos priemonės.
- Teisės į komercinį vaizdų naudojimą.

ŠI PROJEKTĄ FINANSAVO EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“ PAGAL DOTACIJOS SUTARTĮ NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

VAIZDINIAI IŠTEKLIAI SOCIALINEI ŽINIASKLAIDAI

- Apsvarstykite galimybę toliau pateiktus paveikslėlius naudoti savo socialinės žiniasklaidos paskyroje. Jus galite atsisiųsti spustelėję paveikslėlį.
- Toliau pateiktiems paveikslėliams taikomos autorių teisės ir jie yra iš [PIXABAY](#).

ŠI PROJEKTĄ FINANSAVO EUROPOS SAJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“ PAGAL DOTACIJOS SUTARTĮ NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

VAIZDINIAI IŠTEKLIAI SOCIALINEI ŽINIASKLAIDAI

ŠI PROJEKTĄ FINANSAVO EUROPOS SAJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“ PAGAL DOTACIJOS SUTARTĮ NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

SUSIJUSIOS PASKYROS

Įkvėpimo galite pasisemti sekdami keletą paskyrų,
susijusių su **trumpąja maisto tiekimo grandine.**

Rekomenduojama susipažinti su skirtingais socialinės
žiniasklaidos kanalų stiliais ir atkreipti dėmesį į šiuos
aspektus:

- **Kūrybiškumą**
- **Toną**
- **Tekstą**
- **Prekės ženklo kūrimą**

ŠI PROJEKTĄ FINANSAVO EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ
TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“ PAGAL
DOTACIJOS SUTARTĮ NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

SUSIJUSIOS PASKYROS

SUBJEKTAS	WWW TINKLALAPIS	LINKEDIN	TWITTER	KITI
COCOREADO	https://cocoreado.eu/	https://www.linkedin.com/company/cocoreado/	https://twitter.com/cocoreado	https://www.facebook.com/Cocoreado/
CIRCULAR BIOECONOMY CLUSTER	https://cbcs.wie.ac.uk/	https://www.linkedin.com/company/circular-bioeconomy-cluster-south-west/	https://twitter.com/CBC_SW	-
BETA TECH CENTER	https://betatechcenter.com/	https://www.linkedin.com/company/betatech/	https://twitter.com/BETA_TechCenter	-
BIOREFINERY GLAS	https://biorefineryglas.eu/	https://www.linkedin.com/company/biorefineryglas/	https://twitter.com/BiorefineryGlas	https://www.facebook.com/biorefineryglas/
GO-GRASS	https://www.go-grass.eu/	https://www.linkedin.com/company/go-grass/	https://twitter.com/GoGrassEU	https://www.instagram.com/gograsseu/
I2connectEU	https://i2connect-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/in/i2connect-eu-a44607198/	https://twitter.com/i2connect_EU	https://www.facebook.com/i2connect.EU
COACH	https://coachproject.eu/	-	https://twitter.com/COACH_EUProject	-
EUFIC	https://www.eufic.org/en/	https://www.linkedin.com/company/european-food-information-council-eufic/	https://twitter.com/EUFIC	https://www.instagram.com/eufic/
CO-FRESH	https://co-fresh.eu/	-	https://twitter.com/COFRESH_H2020	-
RUBIZMO	https://rubizmo.eu/	https://www.linkedin.com/company/rubizmo/	https://twitter.com/rubizmo	-

ŠI PROJEKTĄ FINANSAVO EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“ PAGAL DOTACIJOS SUTARTĮ NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

SUSIJUSIOS PASKYROS

SUBJEKTAS	WWW TINKLALAPIS	TILINKEDIN	TWITTER	KITI
BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING	bbi-europe.eu	https://www.linkedin.com/company/bio-based-industries-joint-undertaking/	https://twitter.com/BBI2020	-
BE-RURAL	https://be-rural.eu/	https://www.linkedin.com/company/beruralproject/	https://twitter.com/BE_Rural	https://www.instagram.com/BE_Rural/
BIOVOICES	https://www.biovoices.eu/#	https://www.linkedin.com/company/biovoices/	https://twitter.com/biovoices	https://www.instagram.com/biovoices/
ALLTHINGS.BIO	https://www.allthings.bio/	https://www.linkedin.com/company/allthingsbio/	https://twitter.com/AllThings_Bio	https://www.facebook.com/AllThingsBio/
BIOPEN	https://www.biopen-project.eu/	-	https://twitter.com/BIOPEN_Project	-
BIOSWITCH	https://bioswitch.eu/	https://www.linkedin.com/company/42308198/admin/	https://twitter.com/BIOSWITCH_eu	https://www.instagram.com/bioswitch.eu/
THE EUROPEAN BIOECONOMY NETWORK	https://eubionet.eu/	www.linkedin.com/groups/8793586	https://twitter.com/EuBioNet1	-
PLOUTOS H2020	https://ploutos-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/showcase/ploutos-h2020/	https://twitter.com/ploutos_h2020	https://www.facebook.com/ploutosh2020
SMARTCHAIN	https://www.smartchain-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project/about/	https://twitter.com/Smartchain_EU	
POLIRURAL	https://polirural.eu/	-	https://twitter.com/PoliRural_H2020	https://www.facebook.com/PoliRural/?view_public_for=324962711741470

ŠI PROJEKTĄ FINANSAVO EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“ PAGAL DOTACIJOS SUTARTĮ NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

BIBLIOGRAFIJA

1. Kietzmann, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P. and Silvestre, B.S.,2011. Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons.
2. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)
3. EIP-AGRI Focus Group Innovative Short Food Supply Chain management. Final report, 2015.
4. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI\(2016\)586650](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586650)
5. AgroBRIDGES Deliverable 6.1 Joint Clustering Plan
6. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eip-agri_fg_innovative_food_supply_chain_management_final_report_2015_en.pdf
7. <https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/427183/>
8. https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2018/04/short_food_supply_chain_fact_sheet.pdf
9. European Commission, You are part of the food chain - Key facts and figure on the food supply chain in the European Union, in EU Agricultural markets briefs. 2015, Komisja Europejska: Bruksela.
10. <https://pixabay.com/>

#WeNeedLocalFood

Pagrindinės gairės ir pavyzdinė medžiaga,
skirta naudoti socialinėje žiniasklaidoje

www.agrobridges.eu

ŠI PROJEKTĄ FINANSAVO EUROPOS SAJUNGOS MOKSLINIŲ
TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“ PAGAL
DOTACIJOS SUTARTĮ NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

